

ORAȘUL CAHUL ÎN VIZIUNEA POETULUI ȘI PROZATORULUI ROMÂN
DIMITRIE IOV (1888–1959)
Cahul city in the vision of the romanian poet and prose writer Dimitrie Iov (1888–1959)

CZU: 821.135.1.09(092)
DOI: 10.5281/zenodo.19466074

Valeriana PETCU

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1839-2893>

E-mail: petcu.valeria@usch.md

Liudmila CHICIUC

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4111-6865>

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

E-mail: chiciucl@yahoo.com

Summary. The literary text, by definition, is an artistic creation whose main purpose is to express emotions, ideas and thoughts of the author in an aesthetic and original way, its essential characteristic being fiction. Undoubtedly, the author of a literary text creates an imaginary universe, without necessarily maintaining fidelity to reality, but which generates a special emotional and aesthetic impact on the reader. The literary text, although it contains extensive descriptions, whether in prose or verse, cannot be attributed the value of truth, but, with certainty, the abundance of details, names of people, descriptions of localities or landscapes, which it includes, constitutes a strong incentive for the search and confirmation of the hidden or excessively metaphorized truth, which helps to clarify the real image.

The notes on the journey undertaken through the parts of Cahul, inherited from the renowned Romanian poet and prose writer Dimitrie Iov, materialized in an excellent literary narrative and published, in real time, in the magazine *Luceafărul*, issue of May 1936 nr. 5, are no exception to the general characteristics of the text genre. At the same time, his narrative, entitled “The City of Ion Vodă – Cahul”, arouses interest in concretizations and documented arguments regarding the visual or critical descriptions found in the work. The present intervention aims to valorize the travel notes of the writer Dimitrie Iov, which serve to historically elucidate some interwar realities characteristic to Cahul city.

Key words: travel notes, Dimitrie Iov, Cahul, interwar realities

Un remarcabil om de cultură, poet și prozator român din perioada interbelică, aflat în exercițiul funcțiilor sale în Basarabia și, întâi de toate, din dragostea sa enormă pentru aceste meleaguri, a lăsat pentru posteritate pe lângă opera sa vastă de creații literare, câteva informații prețioase cu privire la istoricul și realitățile orașului Cahul de odinioară, pe care avusese ocazia să-l viziteze. Personalitatea vizată este Dimitrie Iov, un veritabil intelectual, om de cultură și mare patriot, care și-a dedicat energia, timpul și capacitățile de care a dispus, muncii de edificare spirituală și politică a ținutului românesc dintre Nistru și Prut, începând din anii primei conflagrații mondiale până în anii celui de-al doilea război mondial (cu mici pauze determinate de împrejurări nefaste).

Dimitrie Iov s-a născut, la 22 martie 1888, în satul Uriceni (astăzi Nicolae Bălcescu), comuna Flămânzi din județul Botoșani. În Basarabia a ajuns în anul 1916, la vârsta de 18

ani, fiind desemnat și trimis la Chișinău în calitate de reporter al ziarelor „Universul” și „Dimineața”, de „părintele ziaristicii române moderne”, Constantin Mille. În același an 1916, tânărul poet și ziarist, a părăsit Basarabia fiind mobilizat în armată odată cu intrarea României alături de Antantă în Primul Război Mondial, dar a revenit după încheierea războiului, dedicându-se „acțiunii de revigorare a conștiinței românești”¹ în mediul basarabean.

Întorcerea la Chișinău a fost, probabil, o inițiativă personală, datele de arhivă relevă acest fapt fără detalii, consemnând doar că „după primul război mondial rămâne în Basarabia”². În anul 1918 îl găsim „redactor la *Sfatul Țării*”³, iar în următorii ani – în conducerea periodicelor *Cuvântul nou*, *Cuvântul nostru* (1920) și fondator al revistelor *Renașterea Moldovei* (1920–1921), *Biblioteca copiilor și a tinerimii din Chișinău* (1921). Stabilit ulterior la Soroca, a editat ziarul *Basarabia de Sus* (1921–1922), iar mai târziu a condus publicația „Izbânda” (1931–1932). Este cunoscut ca redactor al Proclamației Sfatului Țării privind independența Basarabiei (Republicii Democratice Moldovenești) din 24 ianuarie 1918, care a constituit preambulul unirii ținutului cu Patria-mamă. Redactarea și popularizarea acestei Proclamații, constituie o dovadă elocventă a contribuției notabile la Actul Unirii Basarabiei cu România, alături de personalități basarabene importante precum Pan Halippa, Ion Inculeț și Ion Buzdugan.

Pe parcursul unei perioade de aproape un sfert de veac, cât s-a aflat în Basarabia, Dimitrie Iov a muncit cu dedicație, perseverență și cu profund atașament față de acest ținut și de comunitatea sa, exercitând multiple funcții de o deosebită responsabilitate. A fost primul director al Teatrului de Propagandă din Basarabia (1919), „a înființat Compania Dramatică Română cu care a făcut turnee în toată Basarabia și Bucovina”⁴, iar ulterior a fost numit inspector general al artelor pentru Basarabia (1920–1921). A avut onoarea și responsabilitatea de a reprezenta basarabenii în instituțiile superioare ale României, în calitate de deputat (1926) și senator de Soroca (1931) și s-a ocupat nemijlocit de toate problemele sorocenilor, asumându-și funcția de prefect al județului (1921, 1926), într-o perioadă destul de anevoioasă, atât pentru județul Soroca cât și pentru întreaga provincie. În anul 1939 i-a fost încredințată funcția de consilier ministerial al Basarabiei pentru propagandă⁵.

Activitatea managerială, politică, administrativă și culturală în care a fost implicat plenar, i-a consumat mereu cea mai mare parte din timp dar, contrar „absorbției”, aproape totală, de necesitățile și atribuțiile muncii realizate, a continuat să scrie în toți acești ani, câștigându-și „o anume notorietate prin versurile și proza publicate”⁶ în paginile periodicelor fondate sau coordonate, precum și cooperând cu alte publicații locale (*Viața Basarabiei*, *Răsăritul*, *Gazeta Basarabiei*, *Pagini basarabene* etc.) sau din Vechiul Regat (*România literară*, *Convorbiri literare*, *Universul*, *Dacia*, *Țara noastră* ș.a.).

¹ Cahul. *Pagini de literatură*. Ediție îngrijită de Ionel Novac, București, 2018, p. 199.

² Direcția Generală a Arhivelor Statului, Direcția Arhivelor Istorice Centrale. Inventar 1636, fond personal Dimitrie Iov (1917–1945), fila 2. Disponibil la: <https://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Iov-Dumitru.-1917-1945.-Inv.-1636.pdf>.

³ Mihai Cimpoi, *O istorie a literaturii române din Basarabia*. Ediția a III-a revăzută și adăugită, București: Editura Fundației Culturale Române, 2002, p. 29.

⁴ Direcția Generală a Arhivelor Statului, Direcția Arhivelor Istorice Centrale. Inventar 1636, fond personal Dimitrie Iov (1917–1945), fila 2. Disponibil la: <https://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Iov-Dumitru.-1917-1945.-Inv.-1636.pdf>

⁵ *Ibidem*, fila 2.

⁶ Cahul. *Pagini de literatură*. Ediție îngrijită de Ionel Novac, București, 2018, p. 199.

Dimitrie Iov a fost constrâns să părăsească Basarabia în vara anului 1940, în condițiile evenimentelor dramatice ale expansiunii sovietice. Stabilindu-se la București și-a continuat activitatea publicistică „ca redactor-șef al *Gazetei refugiaților*, apoi ca director al revistei *Îndrumătorul nostru* (1941–1943), dar mai ales ca sârguincios colaborator la *Curentul*, *Evenimentul zilei*, *Santinela* și *Soldatul*, militează pentru evidențierea caracterului românesc al populației dintre Nistru și Prut, argument esențial al luptei pentru redobândirea acestei provincii”⁷.

Pentru activitatea sa desfășurată în Basarabia în anii 1916, 1918-1940 și în perioada revenirii administrației românești în acest ținut (1941–1944), precum și pentru scrierile sale pline de patriotism și adevăr istoric, Dimitrie Iov a trăit după încheierea războiului în condiții conspirative în București și a dus o viață plină de lipsuri și greutate, pe măsură ce prezența Armatei sovietice în România a impus regimul socialist. Nu s-a dezis niciodată de idealurile sale naționale, de dragostea purtată pentru Basarabia, de creația literară care a evocat această afecțiune pentru frumusețile și oamenii provinciei românești dintre Nistru și Prut. Toate acestea au fost folosite ca temei pentru arestarea sa, în anul 1956 și supunerea la ani grei de închisoare ca deținut politic. Unul din motivele pentru care a fost supus zilnic bătăii și umilințelor a fost dorința sa exprimată testamentar ca, un plic cu pământ luat din Basarabia, pe care îl deținea, să-i fie pus sub cap după deces. A părăsit această lume în urma maltratărilor în închisoarea de la Gherla la 20 august 1959.

Opera sa literară, bogată și diversă, include, în mare parte, volume de poezie și proză cu tematică basarabeană, între care reprezentative și inestimabile sunt „Amintiri și lacrimi” (1932), „Privești basarabene” (1941, volum decernat cu Premiul Academiei Române), „Gospodarul din Orhei” (1942), „Covor basarabean” (1943), „Biruitoarii de la Țiganca” (1943), „Moldova de la Nistru” (1943).

Dimitrie Iov a fost un veritabil basarabean prin „adopție culturală” și nu numai. Întreaga activitate și creație a scriitorului, ziaristului și omului politic Dimitrie Iov, confirmă, fără îndoială, justetea spuselor sale: „Atâta am luptat și am scris pentru Basarabia încât toți mă socotesc basarabean”⁸.

Printre fabuloasele sale scrieri și fapte din anii petrecuți în Basarabia se înscriu și câteva minunate experiențe de călătorie prin județele din sudul Basarabiei, prilejuri care i-au oferit posibilitatea de a consemna impresiile, trăirile, datele istorice și imaginile realității cotidiene, din localitățile vizitate. Urmare a aflării scriitorului Dimitrie Iov prin părțile Cahulului, în anul 1937, în revista *Luceafărul* au apărut notele sale de călătorie intitulate „Cahul – orașul lui Ioan Vodă”, creație care suscită, în egală măsură, interesul literar-artistic și cel istoric. Lucrarea, dominată de descrieri lirice și metaforice ale peisajelor, ale frumoaselor privești, dar și a imaginilor lipsite de farmec ale urbei, excelează și în informații referitoare la trecutul istoric, la personalități și realități ale vieții cotidiene cahulene. Analiza interdisciplinară a textului, cu accentul sporit pe date documentare și studii istorice care confirmă sau completează cele relatate de autor, permite reliefarea valorii literare și istorice a creației și utilitatea acesteia pentru clarificarea și prezentarea obiectivă a imaginii localității din timpuri mai vechi sau din perioada descrierii ei de către autor.

⁷ Idem, p. 200.

⁸ Direcția Generală a Arhivelor Statului, Direcția Arhivelor Istorice Centrale. Inventar 1636, fond personal Dimitrie Iov (1917–1945), fila 2. Disponibil la: <https://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Iov-Dumitru.-1917-1945.-Inv.-1636.pdf>

Primele informații cu referire la orașul Cahul, care se desprind din notele lui Dimitrie Iov „Orașul lui Ion Vodă-Cahulul”, relevă motivul pentru care localitatea cu numele ei anterior Frumoasa, a preluat numele de Cahul și legătura acestuia cu personalitatea domnitorului Țării Moldovei, Ioan Vodă (1572–1574). În acest context, autorul precizează că, „Cahulul ca oraș n-are nici o legătură cu existența lui Ioan Vodă, deoarece așezarea lui datează de la 1838, fiind unul din cele mai noi orașe ale Basarabiei”⁹. Pentru confirmare, Dimitrie Iov stăruie asupra unor extrase din Letopisețul Țării Moldovei, scris de cronicarul Grigore Ureche Vornicul, de Istrate Logofătul și de alții, care mărturisesc despre războiul antiotoman al domnitorului Ioan Vodă și bătălia de la Cahul (1574), desfășurată în apropierea bălții Cahul, un lac din sudul Moldovei de Est, parte a lanțului de lacuri din regiune alimentate de râul Prut. Scriitorul explică proveniența denumirii localității Cahul după numele lacului de care este legată bătălia respectivă, în care curajosul domnitor moldovean și-a găsit sfârșitul. În concluzie, autorul apreciază persistența localnicilor „de a confunda vechimea orașului cu vremea de eroism a lui Ion-Vodă Armanul”¹⁰ ca fiind un moment de mândrie istorică a cahulenilor „spre a nu fi mai prejos de celelalte capitale de județe”.

Consemnările scriitorului, la care s-au făcut referirile de mai sus, necesită unele concretizări și anume: anul conferirii numelui de Cahul și transformării localității Frumoasa în oraș este 1835, nu 1838. Faptul este specificat în Decretul imperial nr. 8683 din 18 decembrie 1835 prin care Rusia Țaristă realizează remanieri administrativ-teritoriale în cuprinsul spațiului Moldovei de Est, ocupat abuziv în 1812 și redenumit impropriu Basarabia. Articolul 6 din numitul Decret concretizează că administrația și judecătoria județeană Leova „se transferă în localitatea Frumoasa, redenumind-o în orașul Cahul”¹¹, iar în acest temei și județul Leova se redenumeste Cahul. O dovadă în plus a existenței de iure a urbei Cahul, începând cu anul 1835, este constatarea în articolul 7 al documentului că „în orașul Cahul se instituie ratușă în baza aceluiași prevederi, precum acestea au fost instituite în orașele Orhei și Soroca”¹².

Dincolo de confuzia cronologică semnalată, aspectul reflectat de Dimitrie Iov cu privire la redenumirea localității Frumoasa în Cahul, reprezintă opinia generalizată a scriitorului referitoare la „relația istorică” a localității cu evenimentul luptei de la Cahul din anul 1574 și această opinie este una demnă de luat în seamă. Dimitrie Iov susține corect că numele orașului a fost împrumutat de la cel al lacului Cahul, fără a avea o oarecare legătură cu gloria domnitorului Ioan Voievod, de care acesta s-a învrednicit în fatidica lupta dată în preajma lacului cu același nume. Însă, însemnările sale nu oferă un răspuns oarecare despre motivul aceste remanieri nominale, efectuată de administrația țaristă. Or, autoritățile țariste au conferit numele urbei în legătură cu bătălia ruso-otomană de la Cahul (Larga), din anul 1770, în care rușii au repercutat victorie, urmărind prin actul imperial ulterior, elogierea gloriei armatei țariste.

Menținând atenția asupra conținuturilor de natură cronologică din textul examinat, se cuvine de subliniat că, Dimitrie Iov mai admite o inexactitate atunci când susține că „după anexarea Basarabiei de către Rusia la 1812, el (Cahulul – n.n.) rămâne, cu partea de jos,

⁹ *Orașul lui Ion Vodă – Cahulul*, de D. Iov, in: *Luceafărul*, anul II, nr. 5, mai 1936, p. 229.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Mihai Tașcă, *File din istoria și organizarea administrativă a județului Cahul (de la constituire până în prezent)*, in: In onoare Ion Șișcanu. Studii de istoria românilor/coordonator: conf. univ. dr. hab. Nicolae Enciu. Cahul: Univ. de Stat „B.P. Hasdeu”, 2011, p. 476.

¹² *Ibidem*, p. 477.

Moldovei”¹³, creând astfel, impresia greșită precum că orașul Cahul și împrejurimile sale nu au fost înglobate în Imperiul Țarist la 1812. În fapt, reîntoarcerea acestei localități Principatului Moldova, împreună cu județul omonim și alte două județe, Bolgrad și Ismail, s-a produs în urma înfrângerii Imperiului Rusiei în Războiul Crimeii (1853–1856) și semnării Tratatului de la Paris din 1856.

O realitate istorică apreciabilă, remarcată de scriitor, vizează înrădăcinarea adâncă a moldovenismului în orașul Cahul și respingerea de către locuitori a procesului de rusificare forțată. Potrivit notelor autorului, chiar și după 1877 (1878 – n.n.) „când rușii s-au întins până la Dunăre, cu toate încercările lor de rusificare, Cahulul și-a păstrat intact caracterul său etnic, limba și obiceiurile¹⁴, contrar faptului că autoritățile au colonizat și acest spațiu cu alogeni bulgari, găgăuzi, nemți, care însă, în opinia sa, au rămas „ca niște insule în mijlocul moldovenilor tenaci”. Dimitrie Iov susține că nici chiar administrația locală, de la 1877 până la 1918, n-a putut fi rusificată, precizând că: „Pe când în restul Basarabiei ființa „Zemstva”, în județele de sud a rămas „Consiliul județean” ca în România, iar judecătorul de pace niciodată nu s-a numit „zemski nacialnik”. În administrație, limba oficială a fost totdeauna moldovenească. Și nu era biserică în care preotul să nu officieze în limba adevăratului norod”¹⁵. Indiscutabil, în Cahul, la fel ca în alte localități din județele Bolgrad, Cahul și Ismail, datorită celor două decenii de aflare în componența României, rezistența la flagelul rusificării s-a dovedit mai puternică. Oricum, autoritățile țariste au promovat și în aceste localități politica de rusificare, de intimidare a populației și de sancționare pentru nesupunerea față de această politică.

Dimitrie Iov descrie cu suficiente detalii, impresiile lăsate de orașul interbelic Cahul, la prima întâlnire, iar notele lăsate, deși oferă cititorului o imagine relativ cuprinzătoare despre starea economică, ocupații, atmosferă, tendințe etc., nu sunt nici pe departe atractive. În viziunea scriitorului, Cahulul, „ca și celelalte orașe basarabene nelegate cu cale ferată, lăncezește”¹⁶. Mai mult, Dimitrie Iov susține că, poziționarea orașului în imediata apropiere de râul Prut i-ar prilejui perspectiva de port, însă „nici o mișcare comercială nu intensifica existența lui”¹⁷. Străzile și edificiile întâlnite aici, nu sunt amenajate corespunzător unui centru urban care să determine o activitate comercială intensă. Autorul descrie localitatea ca fiind „un fel de sat, cu o râpă prăpăstioasă în centru”, cu străzi pline de noroi în zilele ploioase și cu mult praf - în cele de arșiță, în fond „un orașel liniștit”, rare ori „cu ritm de bălci”, care „trebuie să pară foarte frumos” doar noaptea văzut din aeroplan, așa cum, fiind „croit pe bulevarde largi, drepte, de la distanță pare un oraș în înțelesul măreț al cuvântului”. Confruntarea notelor moștenite din creația lui Dimitrie Iov cu relatări ale altor vizitatori și cercetători ai urbei, din aceeași perioadă, indică asupra corespunderii în mare măsură a descrierilor sale cu realitățile interbelice ale orașului.

Starea deplorabilă a orașului, la începutul secolului al XX-lea, este constatată și de remarcabilul geograf francez Emmanuel de Martonne, „avocatul” României la Conferința de Pace de la Paris (1919–1920), care după excursia geografică prin Basarabia, din anul 1919, vizitând orașul Cahul, consemna în volumul „Choses vues en Bessarabie” (Paris, 1919) următoarele: „Cahulul ridicat la rangul de prefectură de la unirea cu România, nu are nimic dintr-un centru urban. Case joase, clădiri fără trăsături caracteristice, primăria, liceul

¹³ *Orașul lui Ion Vodă – Cahulul*, de D. Iov, in: *Luceafărul*, anul II, nr. 5, mai 1936, p. 229.

¹⁴ *Ibidem*, p. 230.

¹⁵ *Ibidem*, p.230-231.

¹⁶ *Ibidem*, p. 231.

¹⁷ *Ibidem*, p. 231.

încercuiesc, înconjoară imensa piață pătrată, cloacă de noroi, unde se înalță biserica ortodoxă. Străzile largi și gloduroase, transformate în torente atunci când coboară spre vale, sunt flancate de case țărănești, fiecare cu grădina ei”¹⁸. În contrast cu imaginea zonei de stepă prin care a înaintat în zilele următoare de vizită în drumul său spre Ismail, marele geograf, va schimba într-o anumită măsură primele impresii despre Cahul. Consemnările sale denotă că, deja, la părăsirea orașului, ajuns pe coasta dealului în direcția spre Bolgrad și Ismail și privind înapoi, Emmanuel de Martonne, a rămas fascinat de oaza verde lăsată în urmă, având în față stepa complet goală, care cuprindea întreaga regiune.

Oricum, constatări privind nivelul subdezvoltat al orașului Cahul, în perioada interbelică, vor continua să apară și la mijlocul anilor 1930, în sursele scrise ale timpului. O impresie de acest fel aparține autoarei Natalia Dăscălescu, licențiată în Științe ale naturii, care în lucrarea sa „Regiunea codrilor Basarabiei” (1936), consemna: „Cahulul este un oraș izolat, fără cale ferată și șosele, are străzi bine aliniată, dar aspectul de sat mare”¹⁹.

Reputatul scriitor Geo Bogza (1908–1993), aflat și domnia sa în vizită prin Cahulul interbelic, a lăsat informații mai ample despre localitate și despre locuitorii acesteia, indicând și asupra unor aspecte problematice, însă, descrierile sale poartă culori mai vii: „Surprinde, frapează aproape ochiul, așezarea lui (a orașului – n.n.) atât de precis liniată, zece străzi paralele, pe care le taie perpendicular alte zece străzi paralele. Pare construit cu rigla și cu echerul”²⁰.

Buletinul statistic al României în edițiile sale anuale, a ilustrat date încurajatoare cu privire la activitatea economică a Cahulului interbelic, menționând despre funcționarea între anii 1918-1940, de la 900 la 1.100 unități economice și comerciale, de divertisment etc., dar în mare parte acestea erau de mici, rudimentare și ineficiente. Totuși, Cahulul interbelic a dispus și de importante edificii și unități comerciale, întreprinderi de producere și instituții culturale, în măsură să satisfacă, cerințele elementare ale locuitorilor orașului și comunităților din împrejurimi. Potrivit datelor recensământului general al populației din 29 decembrie 1930, în comuna urbană Cahul, cu o populație de 11.370 de oameni, erau funcționale 1.838 clădiri, 2.272 gospodării (menaje) și 103 întreprinderi comerciale și industriale²¹.

În palmaresul orașului Cahul la mijlocul anilor 1930 se înscriu și o serie de instituții educaționale, culturale și de cult, care demonstrează o viață relativ activă a urbei. Cercetătoarea (pomenită mai sus) Natalia Dăscălescu, preciza că la mijlocul anilor 1930, orașul dispunea de „2 școli secundare, 8 școli primare, 2 biserici ortodoxe și 1 (una) lipovenească”²². Iar, cercetările ulterioare, efectuate în baza documentelor de arhiva, au evidențiat și alte instituții valoroase care au funcționat în Cahulul interbelic – 2 licee: Liceul de băieți „Ion Voievod” care dispunea în centrul orașului de un edificiu maiestuos cu două nivele și Liceul de fete „Julia Hasdeu” cu spațiu propriu cu un nivel, la fel în centrul orașului, 2 gimnazii industriale: Gimnaziul industrial de băieți și Gimnaziul industrial de fete, 2 grădini de copii²³. Dintre instituții culturale sursele menționează 2 cămine aflate sub auspiciile Fundației

¹⁸ *Prin Basarabia românească 1918–1944*. Antologie de Olga Iordache și Liviu Papuc. Introducere de Ion Țurcanu. Chișinău: Î.E.P. Știința, 2019, p. 144.

¹⁹ Dăscălescu Natalia, *Regiunea codrilor Basarabiei*. Monografie. Chișinău: Tipografia „Tiparul Moldovenesc”, 1936, p. 44.

²⁰ *Cahul. Pagini de literatură*. Ediție îngrijită de Ionel Novac, București, 2018, p. 80.

²¹ Nicolae Enciu, *Tradiționalism și modernitate în Basarabia anilor 1918–1940*. Vol. 1. Populația Basarabiei interbelice. Aspecte demografice. Chișinău: Lexon-Prim, 2013, p. 163.

²² Natalia Dăscălescu, *Regiunea codrilor Basarabiei*. Monografie. Chișinău: Tipografia „Tiparul Moldovenesc”, 1936, p. 44.

²³ Ion Agrigoroaiei, Gheorghe Palade, *Basarabia în cadrul României întregite 1918–1940*.

Regale „Principele Carol”: Căminul cultural județean „Ioan Vodă cel Cumplit” și Căminul cultural orășenesc „Nicolae Iorga”, Liga culturală, 1 cinematograf cu numele „Unirea”, 1 societate de vânătoare²⁴, 3 tipografii. În oraș apăreau „2 ziare bilunare „Cahulul” și „Liberalul”²⁵, iar Societatea profesorilor din județul Cahul a editat revista „Năzuința”.

Aspectul orașului a fost înnobilit în anul 1937 prin edificarea la intrarea în parcul orășenesc a monumentului lui Ioan Vodă cel Viteaz (1572–1574). În fața monumentului, peste parc, se înălța clădirea Prefecturii județului Cahul, o construcție cu două niveluri, moștenită din timpurile administrației țariste, care a servit ca sediu Tribunalului județean. Acest edificiu a găzduit și pe eminentul reprezentant al culturii române, basarabeanul Bogdan Petriceicu Hasdeu, în timpul serviciului său în Cahul. Astăzi în vechea clădire a Tribunalului și Prefecturii, rămasă doar cu un nivel, se află Muzeul Ținutului Cahul. În anul 1939 a fost dată în exploatare clădirea Băncii Naționale Române, un edificiu fascinant, cu două nivele, care mai bucură și astăzi ochiul trecătorului fiind amplasată în preajma grădini publice de odinioară, astăzi parcul municipal „Grigore Vieru”.

Aceste și alte exemple, care pot fi aduse, vădesc diferențierea comunei urbane interbelice Cahul de oricare altă comună rurală din regiune, însă, fără îndoială, rămasă încă departe de aspectul unui oraș în toată puterea cuvântului. Dimitrie Iov a surprins această diferență, fără a arăta o atitudine lipsită de simpatie față de acest oraș sau absența respectului pentru locuitorii lui. Scriitorul rămâne cu impresia că orașul Cahul „dacă n-ar fi capitală de județ ... cu indulgență l-am putea numi oraș”²⁶. Dar, recunoaște faptul că orașul avea în structura și prezența sa unele semne clare de civilizație urbană, susținând că, „de câtăva vreme e luminat cu electricitate, și-i luminat foarte bine. Noaptea are un aspect de feerie îmbrățișată în liniștea de oraș părăsit”²⁷.

Referindu-se la viața culturală a orașului, Dimitrie Iov constată că aceasta „se reduce la câteva șezători anuale ce se țin în sala Liceului „Ion-Vodă”²⁸, ceea ce, în opinia sa, „nu poate constitui mișcarea pe care orășenii o doresc”²⁹. Cu siguranță, cele notate de scriitor sunt puținele date pe care le-a colectat în discuții private cu unii locuitori întâlniți în zilele de vizită, realmente viața culturală a orașului în cel de-al doilea deceniu de administrație românească, după surse documentare și relatări din presa și periodicele timpului, se dovedește a fi destul de activă. Însuși scriitorul constată că, deși viața culturală în ansamblu nu pare a fi satisfăcătoare, în Cahul se citește mai mult decât în alte orașe, iar dovada „ne-o furnizează librăria „Mănescu”, unde se vând cărți mai multe ca în alte centre județene”³⁰.

Notele de călătorie ale scriitorului prezintă descrieri ample despre faptul devenirii localității proprietate a familiei de negustori Caravasile, la fel, despre legătura urbei cu personalități notorii din România modernă, Mihail Kogălniceanu și Alexandru Ioan Cuza, aduce unele detalii necunoscute despre familiile boierilor locali Vizante și Crăciunescu, a comercianților Caravasile, Mănescu, Lemoni ș.a., însă analiza acestora vor face obiectul unor viitoare cercetări.

Chișinău: Universitas, 1993, p. 230

²⁴ *Ibidem*, p. 230.

²⁵ *Localitățile Republicii Moldova*. Itinerar documentar-publicistic ilustrat. Vol. 3. C-Ch. Chișinău, 2001, p. 30.

²⁶ *Orașul lui Ion Vodă – Cahulul*, de D. Iov, in: *Luceafărul*, anul II, nr. 5, mai 1936, p. 231.

²⁷ *Ibidem*, p. 231.

²⁸ *Ibidem*, p. 231.

²⁹ *Ibidem*, p. 231.

³⁰ *Ibidem*, p. 232.

În edițiile de presă și în periodicele pe care le-a organizat sau ghidat, dar și în multe altele la care a colaborat, în volumele de poezie sau proză și în cadrul diverselor manifestații culturale, la fel ca și în munca sa politică, managerială sau socială, Dimitrie Iov a insistat enorm de mult pe realizarea intereselor provinciei și locuitorilor ei, pe îmbunătățirea vieții populației acestui pământ românesc și a demonstrat cu prisosință dragostea sa nemărginită pentru Basarabia și oamenii ei.

Datele cu privire la orașul Cahul, livrate de notele de călătorie ale scriitorului, ziaristului și omului politic, Dimitrie Iov, sunt o sursă neprețuită de informații despre realități trecute ale orașului, cu totalitatea de evenimente, personalități, acțiuni, impresii, opinii subiective pe care le aduce în atenție și care instigă la cercetări documentate și profunde. Totodată analiza conținutului istoric al textului literar aflat în atenție, confirmă cu prisosință valoarea studiilor interdisciplinare, inclusiv pentru exercițiul deslușirii unor momente mai puțin clare din realitatea trecută sau recentă și al precizării adevărului istoric.